

III. Datenpflege und Datenprovenienz in den Datenbanken des DFF

Interview mit Bianca Sedmak

Im Interview mit Bianca Sedmak stehen die Praktiken und Herausforderungen der Datenpflege in der zentralen Datenbank (ZDB) des *DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum* (DFF) im Mittelpunkt. Sedmak erläutert die technischen Prozesse, die mit der Erstellung und Überprüfung von Beziehungen zwischen Personen und Filmwerken verbunden sind. Dabei geht es um zentrale Fragen der Datenarbeit wie den Umgang mit Mehrdeutigkeiten, das Löschen von Daten und die Dokumentation von Änderungen. Sedmak betont die Bedeutung der Datenherkunft und veranschaulicht, wie das DFF Quellen überprüft und den Kontext von Informationen nachverfolgt, um fehlerhafte Einträge zu vermeiden. Das Interview befasst sich außerdem mit der Nutzung von Normdaten aus *Wikidata* und der *Gemeinsamen Normdatei* (GND) und gibt Einblicke in die Rolle des DFF als GND-Agentur, die Daten an die GND liefert. Darüber hinaus diskutiert Sedmak die Verwendung kontrollierter Vokabulare, reflektiert Geschlechterkategorien und geschlechtsspezifische Formulierungen und betont die Herausforderungen bei der Standardisierung von Begriffen.

Das Interview ist Teil einer fortlaufenden Interviewreihe der BMFTR-Forschungsgruppe „Ästhetiken des Zugangs. Datenvisualisierungen in der digitalen Filmgeschichtsschreibung am Beispiel der Forschung zu Frauen im Frühen Kino“ (DAVIF) (2021–2025). Ziel der Forschungsgruppe ist es, Datenvisualisierungen zu erstellen, um die Tätigkeiten von Frauen in der Filmgeschichte sichtbar zu machen. Das *DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum* (DFF) gehört neben dem *Women Film Pioneers Project* (WFPP) zu den zentralen Kooperationspartner*innen des Projekts, die ihre Forschungsdaten für die Datenvisualisierungen zur Verfügung gestellt haben.

Bianca Sedmak arbeitet seit 2015 in der filmografischen Redaktion von *filmportal.de*, einer Abteilung des *DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum* (DFF) in Frankfurt am Main. Als Leiterin der Dateneingabe beschäftigt sie sich mit deutscher Filmgeschichte ebenso wie mit dem aktuellen Kinogeschehen. Sie koordiniert die Erfassung und Pflege der Daten in der zentralen filmografischen Datenbank (ZDB), die auf *www.filmportal.de* publiziert wird. Von 2017 bis 2020 war sie als filmografische Beraterin im Projekt „Bundesarchiv Datenkooperation“ tätig, dessen Leitung sie später übernahm. Seit 2019 ist sie für die Integration der Daten aus der „Cinematografie des Holocaust“ (CdH) in die ZDB zuständig. Bianca Sedmak studierte an der Philipps-Universität Marburg „Kunst Musik und Medien – Organisation und Vermittlung“ (B.A.) sowie „Medien und kulturelle Praxis: Geschichte, Ästhetik und Theorie“ (M.A.).

Dieses Interview führten Sarah-Mai Dang, Pauline Junginger und Marlene Leonie Biebricher im Mai 2022.

Sarah-Mai Dang

Ich möchte gleich mit einer grundlegenden Frage beginnen: Wer arbeitet eigentlich an der zentralen Datenbank (ZDB) des DFF?

Bianca Sedmak

Natalie Filipiak und ich sind als Datenredakteurinnen für die zentrale Datenbank (ZDB)¹ tätig. Das heißt konkret, wir erstellen Filmwerks- und Personendatensätze² und verknüpfen diese Informationen miteinander. Wir sind auch berechtigt, fehlerhafte Daten zu löschen. Manchmal gibt es Filmwerks- oder Personendubletten – insbesondere beim frühen Film gibt es teilweise unterschiedliche Zensurtitel für ein und denselben Film. Dann existiert ein Filmwerksdatensatz pro Zensurtitel, obwohl das gleiche Filmwerk gemeint ist. Wir haben regelmäßig Praktikant*innen für *filmportal.de*³, die wir auch in der Datenredaktion betreuen. Die filmografische Datenbankarbeit beinhaltet vor allem Quellenarbeit und Quellenkritik. Die Kernfragen sind dabei: Wo kommen die Daten her? Wie nutze ich sie? Sind sie vertrauenswürdig? Ist das eine „gute“ Quelle?

Darüber hinaus haben auch die Kolleg*innen von *filmportal.de* Zugriff auf die zentrale Datenbank und Schreibrechte. Sie arbeiten aber nur begrenzt bei Personendatensätzen mit, um Lebensdaten zu ergänzen. Hinzu kommen studentische Mitarbeiter*innen, die angelernt werden, um projektbezogenen Daten einzupflegen. Grundsätzlich gilt das Vier-Augen-Prinzip. Das bedeutet, dass Natalie Filipiak oder ich die Arbeit der Projektler*innen verfolgen, prüfen und ggf. korrigieren oder in Dialog mit ihnen gehen. Beispielsweise waren bei der Datenkooperation mit dem Bundesarchiv zehn Mitarbeiter*innen tätig, mit denen ich gemeinsam ein Konzept zur Datenerfassung in der ZDB erarbeitet habe. Regelmäßig wurden einzelne erstellte Filmwerksdatensätze besprochen. Insbesondere bei schwieriger Quellenlage ist der Dialog mit dem Team wichtig, um eine Lösung zu finden, die Filmwerksdaten sinnvoll in der ZDB abzubilden. Jede*r Datenredakteur*in wirft also immer auch ein Auge auf das Gesamtgeschehen in der ZDB.

Ferner haben auch andere Abteilungen des DFF einen Lesezugriff, um die *Unique Identifier* (UID)⁴ der Filmwerks- bzw. Personendatensätze einsehen zu können und beispielsweise einem Material zuordnen zu können.

Sarah-Mai Dang

Apropos Löschen von Dubletten oder anderem: Wie dokumentiert Ihr, wer welche Eingaben aus welchem Grund löscht?

¹ Die zentrale Datenbank (ZDB) des DFF stellt die Basis von *filmportal.de* dar. Während *filmportal.de* jedoch eine öffentliche Plattform ist, dient die ZDB dem internen Gebrauch bzw. Kooperationen mit Forschungsprojekten.

² Die ZDB des DFF ist in filmwerks- und personenbezogene Daten unterteilt. Diese Bereiche umfassen unter anderem Daten zu Filmtitel und Produktionsjahr oder Geburts- und Sterbeort. Sie folgen je eigenen Kategorisierungslogiken. S. auch S. 6, dieses Interview. Für weiterführende Informationen vgl. Sarah-Mai Dang und Pauline Junginger: „Regie‘, ‚Animation‘, ‚Bauten‘. Zur Bedeutung von heterogenen Metadaten für die Filmforschung am Beispiel von Lotte Reiniger“, in: *Frauen und Film* (Sonderheft „Archive“, hrsg. von Dagmar Brunow und Katharina Müller), 72, 2024.

³ *Filmportal.de* ist eine Ausgabe der zentralen Datenbank (ZDB) des DFF. Es arbeitet allerdings mit einem eigenen Content-Management-System (CMS) und enthält teils andere Informationen als die ZDB.

⁴ Eine UID ist eine eindeutige Kennnummer. Die 32-stellige ID besteht aus Zahlen und Buchstaben und identifiziert eindeutig einen Personen oder Filmwerksdatensatz.

Bianca Sedmak

Das Löschen von Datensätzen kann technisch nicht dokumentiert werden. Wir dokumentieren ebenfalls nicht, wenn Filmwerk A mit Filmwerk B fusioniert wird. Eine Löschung eines Datensatzes muss immer valide begründet sein – in Zweifelsfällen lassen wir eher eine Dublette bestehen. Oft liegen uns aber entsprechende Hinweise vor, die wir in der [zwischen geschalteten, Anm. d. Verf.] Quelldatenbank zum Filmwerk hinterlegen. Dort wird auch notiert, falls wir eine Dublette vermuten, aber noch nicht belegen können. Die Quelldatenbank existiert nur für Filmwerksdatensätze, ein Datum wird bei der Bearbeitung nicht hinterlegt. Es ist also zeitlich nicht nachvollziehbar, wann genau welche Änderung vorgenommen wurde.

Quellen zu Personendatensätzen werden anders dokumentiert. Interne Anmerkungen (wie zum Beispiel eine direkte Kontaktaufnahme zu einer Person bezüglich der Namensschreibweise) können wir in ein entsprechendes Feld beim Personendatensatz eintragen, welches nicht veröffentlicht wird.

Löschungen oder Fusionierungen von Personendatensätzen sowie Umleitungen auf neue URLs und das dauerhafte Entfernen von Geburtsdaten (etwa wenn Filmschaffende sich direkt an *filmportal.de* wenden und eine Depublikation ihrer persönlichen Daten wünschen) kommunizieren wir direkt an einen Ansprechpartner bei der DNB. Dieser "GND-Report" wird in Form einer Mail im Zwei-Wochen-Takt gesendet. Anhand dieser Dokumente kann man nachvollziehen, wann welche Änderung durchgeführt wurde.

Sarah-Mai Dang

Das ist interessant, dass Ihr die Arbeit mit Filmwerksdaten und Personendaten unterschiedlich dokumentiert.

Bianca Sedmak

Das hängt mit der *Gemeinsamen Normdatei*⁵ (GND) zusammen. Wir nutzen diese Identifier (GND-Nummern) bei den Personendatensätzen. Geburtsdaten, Namen und Tätigkeitsbereiche werden automatisch synchronisiert, aber Löschungen oder Umleitungen zu den Links von *filmportal.de* müssen manuell angepasst werden. Deshalb führen wir diesen "GND-Report".

Bei den Filmwerksdaten führen wir vereinzelt *Wikidata*-Identifier. Hier ist noch kein Report erforderlich, da auch kein systematischer Datenaustausch stattfindet.

Sarah-Mai Dang

Gibt es verschiedene Versionen der Datenbank, die man vergleichen könnte?

⁵ Die *Gemeinsame Normdatei* (GND) ist ein Dienst zur kooperativen Nutzung und Verwaltung von Normdaten. Diese Normdaten repräsentieren und beschreiben Entitäten (wie beispielsweise Personen, Sachbegriffe und Werke), wobei jede Entität in der GND einen eindeutigen und stabilen Identifikator (GND-ID) erhält. Die Normdaten können somit untereinander und mit externen Datensätzen/Webressourcen verknüpft werden, wodurch ein maschinell auswertbares Datennetzwerk entsteht; Normdaten bieten eindeutige Sucheinstiege und vernetzen unterschiedliche Informationsressourcen. Vgl. Deutsche Nationalbibliothek: *Gemeinsame Normdatei (GND)*, <https://www.dnb.de/gnd>, letzter Zugriff: 13.03.2025.

Bianca Sedmak

Es gibt Sicherheitskopien und ich könnte mir vorstellen, dass unser Entwickler Detlev Balzer auf Versionierungen zugreifen kann. Aktiv fertigen wir aber keine Versionierungen der ZDB an. Wir arbeiten mit einem Änderungsprotokoll, das sich allerdings etwa alle zwölf Monate überschreibt. Dort kann nachvollzogen werden, welche Film- und Personendatensätze erstellt, gelöscht oder signifikant verändert wurden. Man könnte höchstens über Tools wie die Wayback-Machine alte Versionen von *filmportal.de* aufrufen.

Sarah-Mai Dang

Du hast *Wikidata* angesprochen. Ich würde gerne wissen, wie die Zusammenarbeit mit *Wikidata* aussieht. Bei uns hat sich zumindest in der ersten Recherche noch nicht erschlossen, welche Personen dafür verantwortlich sind.

Bianca Sedmak

Viel mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen. Die *Wikidata*-Identifizierer wurden bei uns importiert und zwar zunächst zu den Filmwerken, die Fotos auf *filmportal.de* haben. Zusätzlich bekamen auch die Personendatensätze der zu diesen Filmwerken zugehörigen Regisseur*innen *Wikidata*-Identifizierer. Die Ansprechpartnerin für dieses Projekt ist Kristina Rose, Datenkoordinatorin des DFF. Zusammengefasst nutzen wir sowohl GND-Identifizierer als auch *Wikidata*-Identifizierer. Hinzu kommen die internen Identifizierer CG (*Cinegraph*) und DIF (*Deutsches Filminstitut*), sowie projektbezogene Identifizierer, wie CH (*Cinematographie des Holocaust*).

Sarah-Mai Dang

Mich würde interessieren, in welchem Format die Daten vorliegen und wie sie strukturiert und organisiert sind.

Bianca Sedmak

Unsere ZDB ist eine SQL-Datenbank. Der Aufbau dieser SQL Datenbank orientiert sich an EN 15907⁶ – dem europäischen Standard zum Erfassen von filmografischen Daten. Es gibt verschiedene Austauschformate, über die wir die Daten strukturiert an andere Partner*innen liefern können: XML ist das geläufigste und anschlussfähigste.

Marlene Leonie Biebricher

Ich habe eine Frage hinsichtlich des *Flaggens* von Daten-Provenienzen. Wir sind auch im Gespräch mit den Beteiligten des *f_films*-Projekts, deren Daten in eure Datenbank übergegangen ist. Wäre ein *Flagging* der Daten heute noch möglich?

Bianca Sedmak

Bestimmt. Vereinfacht gesagt geht es dabei um einen Wert, der beim Filmwerk ergänzt werden müsste. In der ZDB könnte man einfach ein weiteres Häkchen setzen – wie komplex dies letztendlich ist, müsste Detlev Balzer beurteilen.

⁶ Weiterführende Informationen zu EN 15907 befinden sich im Interview mit Detlev Balzer.

Sarah-Mai Dang

Nach welchen Kategorien werden die Daten geordnet? Wie sind die Kategorien zustande gekommen? Ich denke da an Gender-Zuschreibungen oder Berufsbezeichnungen, aber auch an andere für Filme relevante Kategorien.

Bianca Sedmak

Wir haben uns seit längerem vorgenommen, uns damit auseinanderzusetzen. Interessant ist insbesondere die Frage, inwiefern im *Gemeinsamen Normdatensatz* damit umgegangen werden soll. Das DFF generiert nicht nur neue GND-IDs, sondern importiert auch bereits vorhandene, um Personen eindeutig identifizieren zu können. Der Personeneintrag auf *filmportal.de* wird im Zuge dessen mit dem Personeneintrag auf der Seite der *Deutschen Nationalbibliothek* (DNB) verlinkt. Auf dieser Seite finden sich dann noch weitere Verlinkungen zu anderen Datenpartner*innen. Das DFF ist eine von vielen Institutionen, die Daten an den *Gemeinsamen Normdatensatz* liefern. Das DFF ist allerdings die einzige nicht-bibliothekarische Institution.

Bislang gibt es in unserer Datenbank die Geschlechterkategorien männlich, weiblich und unbestimmt/unbekannt. Die Berufsbezeichnungen bei Personendatensätzen sind gegendert, in den Relationen von Person zu Filmwerk wird allerdings immer die männliche Form genannt: Schauspieler*innen werden als "Darsteller" mit einem Film verknüpft. Ich konnte noch nicht herausfinden, wieso man sich auf „Darsteller“ geeinigt hat und nicht auf „Schauspiel“, „Darstellung“ oder eine andere genderneutrale Formulierung. Bei dem Großteil der Tätigkeitsbezeichnungen wird überhaupt nicht gegendert. Ich finde, die Bezeichnungen sollten möglichst divers und geschlechtsneutral angegeben werden, um anschlussfähig zu bleiben.

Pauline Junginger

Ich hätte noch eine Nachfrage zu den Geschlechterkategorien. Was ist mit „unbestimmt“ oder „unbekannt“ gemeint? Geht es da auch um nicht-binäre Menschen oder den dritten Geschlechtseintrag? Du hast auch angedeutet, dass das vielleicht ein Problem für die GND sein könnte. Mich interessiert, wie Ihr diese Geschlechterkategorien verwendet und ebenfalls, was es für die GND bedeutet.

Bianca Sedmak

Zum einen umfasst „unbestimmt“ alle Personen, die sich als nicht-binär definieren. In einer internen Anmerkung steht dann „nicht-binär“. Zum anderen fallen bei uns leider auch Personen in „unbestimmt“, deren Geschlecht nicht bekannt ist. Das könnte der Fall sein, wenn zum Beispiel der Vorname nicht bekannt ist – wenn einfach nur „P. Junginger“ genannt ist, dann können wir unmöglich auf ein Geschlecht schließen. Ein weiteres Beispiel ist der Name „Alex“: Man kann von einem männlichen Vornamen ausgehen, es kann aber auch die Kurzform von Alexandra sein. In manchen Fällen spielen die Filmemacher*innen auch mit genau dieser Ungewissheit, ob der Name männlich oder weiblich zu lesen ist. Ist der volle Name nicht bekannt, tendiere ich dazu, das Geschlecht als „unbestimmt“ anzugeben.

Der Begriff „ungeklärt“ wäre in diesem Fall jedoch eine bessere Formulierung. Strenggenommen müsste man eine vierte Kategorie einführen, um dies korrekt an die GND weiter-

geben zu können, weil die GND meiner Einschätzung nach „unbestimmt“ im Sinne von „ungeklärt“ und nicht im Sinne von „nicht-binär“ verwendet. Ich finde es wichtig, dass wir solche Fälle bei uns in der Datenbank kenntlich machen, deswegen verfassen wir immer eine entsprechende Anmerkung bei Personendatensätzen.

Sollten in Zukunft weitere Geschlechterkategorien eingeführt werden, können wir seitens der ZDB die Personen anhand der Anmerkungen herausfiltern und neu zuweisen. Bis eine neue Geschlechtskategorie in einem standardisierten Austauschformat eingeführt wird, kann es allerdings noch lange dauern.

Zusammengefasst wird der Geschlechtstyp „unbestimmt“ bei uns als Sammelbegriff verwendet – nähere Definitionen, wie zum Beispiel trans*, nicht-binär, etc., werden in den internen Anmerkungen vorgenommen.

Das in der ZDB ausgewählte Geschlecht spielt für *filmportal.de* eine untergeordnete Rolle, weil es nicht ausgegeben wird. Es bestimmt jedoch, ob bei einer Personenseite „Darsteller“ oder „Darstellerin“ angezeigt wird – es ist geplant, das Wording der Tätigkeitsbereiche auf *filmportal.de* zu überarbeiten.

Marlene Leonie Biebricher

Auf der Personenseite des DFF heißt die Kategorie „Darstellerin“, allerdings steht in der Filmografie zumeist „Darsteller“, auch bei Frauen.

Bianca Sedmak

Stimmt, das Wording ist noch nicht einheitlich. Ich denke, im Zuge der soeben erwähnten Anpassungen wird es auch hier Veränderungen geben.

Innerhalb der Textredaktion wird auf diverse Sprache geachtet: So wird in den Texten gendergerechte Sprache verwendet und wir versuchen, Diversität größtmöglich sichtbar zu machen. Technisch ist dies allerdings weniger schnell umzusetzen.

Vereinzelt finden sich auch noch Inhaltsangaben, Synopsen, Einstellungsprotokolle und Rezensionen bei Filmwerken in der ZDB, die vor allem aus der Frühzeit der ZDB stammen. Diese werden auf *filmportal.de* nicht eingespeist, da dies über das *filmportal.de*-eigene Content-Management-System (CMS) geschieht. Wie bereits erwähnt, gibt es auch interne Anmerkungen, die nicht ausgegeben werden. Früher hat man Bestandsnachweise inkludiert, zum Beispiel den Standort (in unserem Fall meist *Filmarchiv Wiesbaden*) und die Signatur von Filmkopien. Diese Daten veröffentlichen wir nicht, sie sind nur für den internen Gebrauch. Hierbei ist noch zu überlegen, wie sinnvoll es ist, diese Daten weiterhin zu speichern, da viele vermutlich längst veraltet sind, wenn beispielsweise die Signaturen angepasst wurden.

Pauline Junginger

Ja, ich hätte noch eine Frage zu deiner Antwort auf die Frage davor. Und zwar hattest du da über ein bestimmtes Vokabular gesprochen. Mich würde interessieren, was genau du damit meinst.

Bianca Sedmak

Wir haben für unsere Datenbank verschiedene kontrollierte themenbezogene Vokabulare, um einheitliche Schreibweisen festzulegen. Kontrolliert bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sie händisch nicht manipulierbar sind.

Wir haben ein Tätigkeiten-Vokabular, das sich in zwei Bereiche aufteilt: Zum einen gibt es die Credits bzw. filmwerksbezogenen Tätigkeiten – also die Benennung der Relation zwischen Filmwerk und Personendatensatz. Insgesamt führen wir 151 Credits, welche wiederum in 16 Kategorien eingeteilt sind. Die Kategorien sind Oberbegriffe, die beispielsweise alle Regie-Tätigkeiten unter „Regie“ bündeln. Diese Kategorien sind ausschlaggebend für die Tätigkeit, die auf der Personenseite bei *filmportal.de* unter dem Namen der Person ausgegeben wird.

Zum anderen haben wir ein Vokabular mit personenbezogenen Tätigkeiten – also Berufen, wie Waffenmeisterin oder Puppenspieler, welche beim Personendatensatz eingetragen werden. An dieser Stelle gibt es die gegenderten Begriffe, wie zum Beispiel „Darstellerin“, was mit dem Austauschformat zur GND zusammenhängt. Das Vokabular für die personenbezogenen Tätigkeiten umfasst aktuell 138 Begriffe.

Pauline Junginger

Und bezieht ihr euch bei den filmwerksbezogenen Tätigkeiten auf standardisierte Vokabulare oder ist das DFF-spezifisch?

Bianca Sedmak

Ich war nicht dabei, als das Vokabular für die filmwerksbezogenen Tätigkeiten bzw. Credits festgelegt wurde, aber ich vermute, dass diese Liste DFF-spezifisch ist. Ein Kollege von mir war damals schon beim Aufbau dabei und auch maßgeblich daran beteiligt, die Tätigkeiten aufzulisten und zu nummerieren. Er hat mir diesbezüglich erzählt, dass sich ein großer Teil der Begriffe aus den am häufigsten verwendeten Begriffen aus Filmabspannen ableitet. Ich kann mir ebenfalls vorstellen, dass auf FIAF-Kongressen Vokabulare ausgearbeitet wurden, aber konkrete Standards für Tätigkeiten sind mir nicht bekannt. Es gibt zwar den Standard EN 15907, dabei handelt es sich aber um ein Datenschema – die zu verwendenden Begriffe werden darin meines Erachtens nicht festgelegt. Die Begrifflichkeiten, die das DFF verwendet, wurden auf jeden Fall mit Bedacht gewählt. Zum Beispiel gibt es neben „Szenenbild“ immer noch den Begriff „Bauten“, der bis in die 1970er verwendet wurde und der mit einem anderen Berufsbild einherging als Szenenbild, wie wir es heute verstehen. Das ist tatsächlich ein anderer Berufszweig.

Das personenbezogene Tätigkeitsvokabular wurde im Zuge der Anbindung an die GND angepasst. Da es sich dabei um Einträge handelt, die mit der GND ausgetauscht werden, muss das Vokabular normiert sein und sich an den Begriffen/Berufsbildern der GND orientieren. Ich war bei der Entwicklung nicht dabei, vermute aber stark, dass es seitens der GND ein großes Berufsvokabular gibt, welches auf die bei uns 138 verwendeten Begriffe reduziert wurde. Wir können bei weitem nicht jedes Berufsbild bei Personendatensätzen abbilden: Für "Model" zum Beispiel gibt es keinen Begriff – das wird gelöst, indem bei schauspielerischen Tätigkeiten „Darstellerin“ eingetragen wird, oder "Mitwirkung", wenn es sich um einen Dokumentarfilm über genau dieses Modell handelt. Die eigentlichen Tätigkeiten der Person sollen möglichst präzise beschrieben werden, weshalb sich bei den

personenbezogenen Tätigkeiten auch filmferne Berufsbezeichnungen wie „Politiker“ oder Arbeitsbereiche wie „Medizin“ finden.

Sarah-Mai Dang

Die Frage nach der Standardisierung wird ja schon lange diskutiert und ist alleine für den deutschsprachigen Raum eine große Herausforderung. Wenn dies bisher noch nicht geschah, gab es bislang vielleicht noch keinen Bedarf. Das Vokabular der ZDB entstand in einem bestimmten Kontext, der in jedem Fall festgehalten werden müsste. Hier gibt es schon allein innerhalb von Deutschland, zwischen Ost- und Westdeutschland, große Unterschiede in den Berufsbezeichnungen, die dokumentiert werden müssten.

Bianca Sedmak

Unterschiedliche Berufsbezeichnungen werden bei uns unter einem Begriff zusammengefasst. „Director of Photography“ beispielsweise läuft unter „Kamera“. Im Hinblick auf die Berufsbezeichnungen innerhalb Deutschlands kann ich „Szenarium“ und „Drehbuch“ nennen – beide Begriffe sind im Tätigkeitenvokabular der ZDB vorhanden. Der erste Begriff kommt aus der DDR, der zweite aus der BRD. Ebenso bei „Bauten“ und „Szenenbild“: „Bauten“ wurde ein bisschen länger in der DDR verwendet. Die Begriffe schließen sich allerdings nicht aus – so kann ein Film aus der DDR sowohl die Angabe „Szenarium“ als auch „Drehbuch“ haben. Es ist also komplexer, als man denkt.

Sarah-Mai Dang

Das ist uns auch schon aufgefallen. Es wäre spannend, mehr über diese Unterschiede zu erfahren. Uns interessiert ebenfalls der Punkt der Uneindeutigkeit. Wie geht Ihr mit Uneindeutigkeiten um?

Bianca Sedmak

Ein typisches Alltagsbeispiel für Uneindeutigkeit sind Geburtsdaten. Manchmal ist nicht klar, ob die Person am 15.05. geboren wurde oder am 16.05. und warum sie auf ihrer eigenen Homepage angibt, drei Jahre jünger zu sein, während wir in der *Internet Movie Database* (IMDb) ein anderes Datum finden? Und bei *Wikipedia* werden manchmal alle Daten irgendwie zusammengefasst. Das liegt dann im Ermessen der*des Redakteur*in, wie man damit umgeht. Wir versuchen möglichst vorsichtig damit zu agieren und keine falschen Daten zu publizieren oder zu verbreiten.

Bei Filmwerksdatensätzen ist es so, dass wir eine Person eher nicht aufführen, wenn wir nicht wissen, ob sie wirklich beteiligt war. In unseren internen Anmerkungen wird dann ein Verweis gemacht, dass wir nicht belegen können, dass diese Person beteiligt war, zum Beispiel wenn sie im Abspann nicht genannt wird. Das setzt natürlich voraus, dass man den Film noch anschauen kann. Bei älteren Filmen wissen wir, dass der Vor- bzw. Abspann zum Teil ungenau war oder gar verloren gegangen ist. Beim frühen Film können wir ohnehin wenig rekonstruieren und müssen uns beispielsweise auf Zensurlisten verlassen oder auf Pressematerialien, Filmbblätter, Programmhefte und so weiter. Das sind Quellen, auf die wir uns stützen.

Die GND hat wenig damit zu tun, denn dort finden sich nur personenbezogene Daten. Die GND verlinkt aber auf *filmportal.de*, welches wiederum oft als Quelle bei Wikipedia

genannt wird. Wenn eine Person verstirbt und wir dies nicht verifizieren können, dann kann das Wikipedia zum Teil auch nicht veröffentlichen, weil ihnen die Information von uns fehlt. Manchmal helfen auch persönliche Beziehungen zu einer Agentin oder Ähnlichem. Uns schreiben auch Personen an, die uns auf Lücken in einer Filmografie oder exakte Lebensdaten hinweisen.

Mein Lieblingsbeispiel für Uneindeutigkeiten ist Georg Pahl. Georg Pahl war Kameramann und hat viele Aufnahmen für den „Augenzeugen“ gemacht. Georg Pahl hatte aber auch einen Sohn, Georg Pahl Junior, der ebenfalls als Kameramann für den „Augenzeugen“ tätig war. Die Dokumentar*innen, die die Credits zu diesen Filmwerken erfassten, haben es versäumt, Junior oder Senior hinter dem Namen zu vermerken. Das ist zunächst nicht so relevant, gerade für die frühen Arbeiten von Georg Pahl Senior, da gab es den Junior noch nicht. Schwierig wird es ab dem Zeitpunkt, an dem beide zum Teil auch gemeinsam für den Augenzeugen gedreht haben. Bei den ganz unklaren Fällen sind wir dann dazu übergegangen, einen dritten Georg Pahl zu erstellen, der als „Sammelstelle“ für alle Einträge fungiert, die wir weder dem einen noch dem anderen zuweisen können. Wir haben dazu lange recherchiert – im Rahmen der Kooperation mit dem Bundesarchiv. Dabei sind die sehr guten und sehr findigen Redakteur*innen darauf gestoßen, dass es mehr Pahls gibt, als man aufgrund der Quellenlage angenommen hat.

Sarah-Mai Dang

Es ist mein Eindruck, dass es vor allem in der Geschichtswissenschaft Datenmodellierungen gibt, die den Grad der Wahrscheinlichkeit abbilden können – von Sicherheiten über Vermutungen zu Spekulationen.

Könntest Du etwas zur Herkunft der Daten ausführen und welche Rolle die Datenprovenienz für das DFF spielt?

Bianca Sedmak

Die Herkunft der Daten wird erfasst. Sämtliche von uns verwendeten Quellen tragen wir in die sogenannte *Status-Datenbank*, auch *Status-DB*, ein. Hierbei handelt es sich um eine Hintergrunddatenbank, welche ausschließlich über die ZDB aufrufbar ist. Es wird auf das Quellmaterial verwiesen. Das Material – sofern es in digitaler Form vorliegt – wird auf einem zentralen, allen Redaktionsmitgliedern zugänglichen Platz auf dem Server archiviert. Hierzu zählen Pressematerialien, Scans von FSK-Karten, Zensurkarten usw. Genauso wird mit direkten Zuschriften, wie E-Mails oder in seltenen Fällen auch Briefpost, verfahren.

Mit Hilfe der *Status-DB* lassen sich auch Statistiken erstellen: Welche Filme wurden anlässlich von Kinostarts in die Datenbank aufgenommen? Welche Filme sind über Projekte in die Datenbank gelangt?

Sarah-Mai Dang

Wie kommt ein Film eigentlich in *filmportal.de*?

Bianca Sedmak

Um einen Eintrag auf *filmportal.de* zu bekommen, muss ein Film öffentlich aufgeführt worden sein, beispielsweise auf einem Festival. Der Fokus liegt auf dem Kinofilm, doch im Laufe der Jahre erfassen wir immer mehr Fernsehfilme.

Wir haben nicht nur deutsche Produktionen und Koproduktionen in die ZDB aufgenommen, sondern auch historische Dokumente. Der Film „Panzerkreuzer Potemkin“ (UDSSR 1925), etwa hat nichts mit deutscher Filmgeschichte zu tun, ist aber filmhistorisch durchaus relevant. Der Großteil unseres Filmkanons umfasst aktuell und auch zukünftig Produktionen aus der deutschen Filmwirtschaft.

Wir nutzen unterschiedliche Quellen: Zum einen Primärquellen, also Credits, die unmittelbar im Film genannt werden, sowie Material, das im Zusammenhang mit dem Film veröffentlicht wird. Zum anderen nutzen wir Sekundärquellen, wie Zensurlisten, Kritiken, Filmhefte und eben auch FSK-Prüfungen. Darüber hinaus sind wir auf das Expert*innenwissen von Filmwissenschaftler*innen angewiesen, um auf potentielle Fehler aufmerksam zu werden. Fehler können zum Beispiel passieren, wenn Frakturschrift unzureichend übersetzt wird oder Tippfehler in den Quellen vorliegen.

Sarah-Mai Dang

Gibt es Bestrebungen, Texterkennung zu automatisieren?

Bianca Sedmak

Ja, die gibt es. Es gibt Online-Tools, die Fraktur übersetzen können. Manchmal sind diese jedoch unpräzise, was vielleicht auch an der Qualität der Scans liegt.

Pauline Junginger

Mich würde noch interessieren, wie die Verbindungen zwischen Personen und ihren Filmwerken gestaltet sind.

Bianca Sedmak

Verallgemeinert besteht eine Datenbank – so auch unsere – aus mehreren Tabellen, die miteinander verknüpft werden. Es ist je eine Tabelle für die Entitäten Filmwerk und Person angelegt und eine Relationentabelle, in der die Verknüpfung zwischen den beiden Entitäten abgebildet ist. Jede Person hat einen eindeutigen Schlüssel, die Personen-UID (P-UID), ebenso wie jedes Filmwerk eine Filmwerks-UID (FW-UID) hat. In der Relationentabelle werden die beiden UIDs gemeinsam mit ihrer Art der Relation (wie z.B. „Darsteller“ oder „Kamera“) notiert. Insgesamt haben wir etwa 1,8 Millionen Relationen in dieser Relationentabelle verzeichnet. Dabei werden auch Beziehungen von Personen untereinander abgebildet, zum Beispiel die Verwandtschaft von Georg Pahl Senior und Georg Pahl Junior, sowie weitere filmografische Angaben, wie weitere Titel, Prüfungen etc. Die Verbindungen zwischen Körperschaften, also zum Beispiel Produktionsfirmen, kommen ebenfalls über diese Tabelle zustande.

Pauline Junginger

Gibt es also für unterschiedliche Fragestellungen jeweils eine eigene Relationentabelle, also zum Beispiel eine Tabelle für Beziehungen zwischen Personen und Körperschaften

und eine Tabelle für Beziehungen zwischen Personen und Filmwerken? Oder ist das alles in einer großen Tabelle erfasst?

Bianca Sedmak

Das ist alles in einer großen Relationentabelle erfasst. In dieser Tabelle wird das filmbezogene Vokabular verwendet, darüber hinaus aber noch weitere Vokabularien, um die anderen Verbindungen abzubilden, wie zum Beispiel „hat Eltern“ bei Personenbeziehungen oder „ist Besitzer von“ bei Beziehungen zwischen Körperschaft und Person. In dieser Relationentabelle – der Name verrät es ja eigentlich schon – werden also alle Beziehungen zwischen den Entitäten erfasst.

Pauline Junginger

Kommt es im Arbeitsalltag vor, dass man sich diese Relationentabelle anschaut? Oder ist es eher so, dass man eine Abfrage stellt und einem dann das Ergebnis mitgeteilt wird?

Bianca Sedmak

Letzteres, denn da die Tabelle nur UIDs enthält, ist sie nicht menschenlesbar. Über die SQL-Tabelle können nur Natalie Filipiak und ich Abfragen erstellen, die weit über die Suchfunktionen auf *filmportal.de* oder in der ZDB-Arbeitsoberfläche im Web hinausgehen. Aus der Textredaktion hat noch eine weitere Person Lesezugriff und verwendet die Tabelle „Personen“, um Jubilare ausfindig zu machen. Die Datenredaktion nutzt die Tabelle immer dann, wenn eine Orientierung bei der Dateneingabe von Nöten ist, etwa um filmwerksbezogenes Vokabular zu suchen, wenn Unsicherheiten bestehen – beispielsweise um herauszufinden, wie die Tätigkeit „Aufnahmeleitung“ einsortiert werden muss.

Abschließend ist noch anzumerken, dass unsere Datenbank immer nur so repräsentativ ist, wie unsere Quellenlage.

Der frühe Film ist ausführlich erfasst, weil wir alle Lexika eingearbeitet haben, sowie Zensurkarten und Sekundärquellen. Primärquellen gibt es kaum mehr. Es ist gut möglich, dass ein Teil noch irgendwo schlummert oder dass ein Großteil einfach noch nicht erforscht worden ist. An dieser Stelle wird klar, wie sehr wir als Lexikon von der Forschung und der Kommunikation mit den Expert*innen in diesem Feld abhängig sind. Ein großer Vorteil unserer digitalen Datenbank ist, dass sie flexibel ist: Sie ist nicht festgeschrieben oder muss ständig neu gedruckt werden. Sie kann kontinuierlich öffentlich aktualisiert werden – und kann damit Filmgeschichte fortschreiben und sichtbar machen.

Sarah-Mai Dang

Herzlichen Dank für das Gespräch und die Einblicke in deine Arbeit am DFF.